

Tekislikning izlarini aniqlashda eng qulay holatda foydalanish imkoniyatlari**XAKIMOVA LAYLOXON ALIJON QIZI**

Milliy hunarmandchilik va amaliy san'at fakulteti Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi yo'nalishi sirtqi bo'limi 01/22 guruh talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqola Tekislikning izlarini aniqlashda eng qulay holatda foydalanish imkoniyatlari haqida yoritilgan.

Kalit so'zlar: Tekislik, izlar, foydalanish, aniqlash, sirt, shakillar.

Аннотация: В данной статье описаны возможности наиболее удобного использования самолета при обнаружении следов.

Ключевые слова: плоскостность, следы, использование, обнаружение, поверхность, формы.

Abstract: This article describes the possibilities of using the plane in the most convenient way in the detection of traces.

Key words: Flatness, traces, use, detection, surface, shapes.

Tekislik — geometriyaning asosiy tushunchalaridan biri. Geometriyada Tekislik, odatda, ta'riflanmaydigan (ya'ni nuqta, to'g'ri chiziq kabi) boshlang'ich tushuncha hisoblanib, uning xususiyatlari bilvosita geometriya aksiomalari bilan ifodalanadi. Masalan, ikki nuqtasi biror tekislikda yotgan to'g'ri chiziqning o'zi ham shu tekislikda yotadi; bir to'g'ri chiziqda yotmagan uchta nuqta orqali bitta tekislik o'tadi; fazoda berilgan ikki nuqtadan teng uzoqlikda turgan nuqtalar to'plami

tekislik bo'ladi.

Oxirgi aksioma masofa tushunchasiga asoslangan bo'lib, N.I.Lobachevskiy uni Tekislikning ta'rifi sifatida qabul qilgan. G.V.Leybnits Tekislikni ikkita kongruent ajratish mumkin bo'lgan sirt deb ta'riflagan. Ammo bu xossa Tekislikni to'la aniqlamaydi, chunki yasovchisi sinusoida yoki arrasimon muntazam cheksiz siniq chiziq bo'lgan silindrik sirt ham shunday kongruent qismlarga bo'linadi. Tekisliklar va ularning chizmada tasvirlanishi

Tekislik birinchi tartibli sirt hisoblanadi. Chunki u birinchi darajali algebraik tenglama bilan ifodalanadi, ya'ni $ax + by + cz = d$. Ortogonal proyeksiyalarda tekislikning fazodagi vaziyati uni berilishini ta'minlovchi elementlarning proyeksiyalari orqali aniqlanadi. Umumiy holda tekislikning fazoviy vaziyatini bir to'g'ri chiziqqa tegishli bo'lmagan uchta nuqta aniqlaydi. A, B va C nuqtalar fazoda biror Q tekislikning vaziyatini aniqlaydi. Bu nuqtalardan har birining fazoviy o'rni o'zgarishi bilan tekislikning vaziyati ham fazoda o'zgaradi.

Uchta nuqtaning ikkitasi orqali hamma vaqt bir to'g'ri chiziq o'tkazish mumkin. Shuningdek, uchta nuqta yordamida ikki parallel va kesishuvchi chiziqlar o'tkazish yoki tekis geometrik shakl, (masalan, uchburchak) hosil qilish mumkin. Shuningdek, tekislik proyeksiyalar tekisliklari bilan kesishish chiziqlari orqali berilishi ham mumkin.

Agar biror tekislik proyeksiyalar tekisliklari bilan bir xil og'ish burchak hosil qilsa, uning ikkita izi bir to'g'ri chiziqda yotadi. Uchinchi izi esa proyeksiyalarini o'qi bilan 45° burchak hosil qiladi.

Umumiy vaziyatdagi tekisliklar.

Agar tekislik proyeksiyalar tekisliklarining birortasiga parallel yoki perpendikulyar bo'lmasa, uni umumiy vaziyatdagi tekislik deyiladi. Chizmada umumiy vaziyatdagi tekislikning izlari proyeksiyalar o'qlari bilan ixtiyoriy burchak hosil qiladi. Agar biror P tekislik proyeksiyalar tekisliklari bilan bir xil burchak hosil qilsa, uning PH PH va PV izlari Ox o'qi bilan bir xil burchak hosil qiladi.

Tekislikning gorizontali

Ta'rif. Tekislikka tegishli to'g'ri chiziq H tekisligiga parallel bo'lsa, bu to'g'ri chiziq tekislikning gorizontali deyiladi.

Bunda hP hamda h||H bo'lsa, h to'g'ri chiziq P tekislikning gorizontali chizig'i bo'ladi.

Chizmada tekislik gorizontalinining frontal proyeksiyasi Ox ga parallel, ya'ni h''||Ox bo'ladi, tekislik gorizontalinining gorizontali proyeksiyasi esa tekislikning PH iziga parallel, ya'ni h' ||PH bo'ladi.

Har qanday geometrik shakllar orqali berilgan tekislikning izlarini yasash mazkur tekislikka tegishli bo'lgan to'g'ri chiziqlar izlarini yasash bilan bajariladi. Bunig uchun to'g'ri chiziqning tekislikka tegishlilik xususiyatidan foydalaniladi.

80-rasmda $a \cap b$ kesuvchi chiziqlar bilan berilgan tekislikning gorizontali izini yasash uchun to'g'ri chiziqlar gorizontali izlarining a'_H, a''_H , va b'_H, b''_H proyeksiyalarini topamiz. Agar to'g'ri chiziqlarning gorizontali izlarining gorizontali a'_H va b'_H proyeksiyalarini o'zaro tutashtirsak, tekislikning P_H gorizontali izini hosil qilamiz. Xuddi shu tarzda tekislikning P_V frontal izini yasash uchun kesishuvchi to'g'ri chiziqlar frontal izlarining a'_V, a''_V va b'_V, b''_V proyeksiyalarini yasaymiz. So'ngra to'g'ri chiziqlarning frontal izlarining

frontal a''_V va b''_V proyeksiyalarini tutashtirsak, tekislikning P_V frontal izini hosil qilamiz. Tekislikning P_H va P_V izlarining P_x kesishish nuqtasi Ox o'qida bo'lishi shart.

Ikki $m \parallel n$ parallel chiziqlar bilan berilgan tekislikning P_H va P_V izlari ham to'g'ri chiziqlarining izlarini yasash yo'li bilan aniqlanadi (81-rasm). Umuman, turli geometrik shakllar bilan berilgan tekisliklarning izlari mazkur shaklga tegishli bo'lgan ikki kesuvchi yoki parallel chiziqlarning izlarini yasash yo'li bilan aniqlanadi.

Chizma geometriyaning asosiy vazifalaridan biri bu ikki tekislikning kesishish chizig'ini qurish vazifasidir. umumiy pozitsiya. Samolyotlarni belgilash holatlari har xil, ammo har qanday holatda siz uchburchaklar (yoki boshqa tekis geometrik shakllar) bilan belgilangan ikkita tekislikning kesishish chizig'ini qurishingiz kerak bo'lgan vazifaga duch kelasiz.

Shunday qilib, ABC va DEF uchburchaklari tomonidan berilgan ikkita tekislik berilgan. Usul o'z navbatida bir uchburchakning ikki chetini boshqasining tekisligi bilan kesishgan ikkita nuqtani topishga to'g'ri keladi. Ushbu nuqtalarni birlashtirib, biz ikkita tekislikning kesishish chizig'ini olamiz.

Biz AC chizig'ini oldingi proyeksiyalash tekisligiga o'rab olamiz va aloqa liniyalari

bo'ylab gorizontal proyeksiyaga ushbu tekislikning DE va DF chiziqlari bilan kesishish nuqtalarini o'tkazamiz - 1 va 2 nuqtalar.

Gorizontal proyeksiyada 1 va 2 nuqtalarning proyeksiyalarini tutashtiramiz va hosil bo'lgan chiziqning kesishish nuqtasini oldingi proyeksiyalovchi tekislikda o'rab olgan to'g'ri chiziqning gorizontal proyeksiyasi bilan, bu holda AC to'g'ri chiziq bilan topamiz. .

Biz BC chizig'ini oldingi proyeksiyalash tekisligiga o'rab olamiz va aloqa liniyalari bo'ylab gorizontal proyeksiyaga ushbu tekislikning kesishish nuqtalarini EF va DF chiziqlari - 3 va 4 nuqtalar bilan o'tkazamiz.

Biz ularning gorizontal proyeksiyalarini bog'laymiz va bu chiziqning BC chizig'i - N nuqtasi bilan kesishish nuqtasini olamiz.

M va N nuqtalarni birlashtirib, uchburchaklar tomonidan berilgan tekisliklarning kesishish chizig'ini olamiz. Aslida, kesishish chizig'i allaqachon topilgan. - Faqat uchburchaklar qirralarining ko'rinishini aniqlash uchun qoladi. Bu raqobat nuqtalari usuli bilan amalga oshiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Б.Сергеев. “Ўзбекистонда мисгарлик”. Тошкент – 1960.
2. С.А.Булатов. “Ўзбек халқ амалий безак санъати”. Тошкент. ”Мехнат”1991.
3. Nilufar, Kasimova. "IN FINE ARTS AND DRAWING LESSONS" USING CASE STAGE EDUCATIONAL TECHNOLOGY." *Open Access Repository* 9.11 (2022): 88-92.
4. Qosimova, Nilufar. "5 YOSHGACHA BO'LGAN BOLALARNI RASM CHIZISHGA O'RGATISH METODIKASI." *Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot* 1.19 (2022): 14-17.
5. Qosimova, Nilufar. "IN FINE ARTS AND DRAWING LESSONS" USING CASE STAGE EDUCATIONAL TECHNOLOGY." *Scienceweb academic papers collection* (2022).
6. Kasimova, Nilufar Muratjon Kizi. "Representatives of the Kokan School of Coppersmithing, Glorifying the National Craft." *RegiINTERNATIONAL JOURNAL ON ECONOMICS, FINANCE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT* 4.11 (2022): 86-90.

7. Muhammedovich, Sharabayev Ulug'bek. "Problems of Teaching Drawing at School." *International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development* 4.1: 35-39.
8. Nilufarkhan, Qosimova, and Abdusattorova Dildorakhan. "THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE HISTORY OF APPLIED ARTS OF UZBEKISTAN." *E Conference Zone*. 2022.
9. Rahimberdiyev, Abdulaziz, and Nilufar Qosimova. "KANDAKOR USTA, YORQINJON AXMADALIEVNING "IQTIDOR MARKAZI" DAGI FAOLIYATI." *Development of pedagogical technologies in modern sciences* 2.2 (2023): 36-41.
10. Solijon o'g'li, Qosimov Barkamol. "ODDIY QALAMNING "BUYUK ISHLARI"." " *Conference on Universal Science Research 2023*". Vol. 1. No. 2. 2023.
11. Solijon o'g'li, Q. B. (2023, February). ODDIY QALAMNING "BUYUK ISHLARI". In " *Conference on Universal Science Research 2023*" (Vol. 1, No. 2, pp. 159-162).
12. Solijon o'g'li, Qosimov Barkamol. "CARPENTRY SCHOOLS-APPLIED ART FOUNDATION OF DEVELOPMENT." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 10.11 (2022): 945-949.
13. Qosimov, B. (2022). CARPENTRY SCHOOLS-APPLIED ART FOUNDATION OF DEVELOPMENT. *GALAXY INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*.
14. Qosimova, Nilufar. "GOALS AND OBJECTIVES OF CREATIVE THINKING IN THE COURSE OF THE LESSON." *International Journal of Early Childhood Special Education* (2022).
15. Yo'ldoshevich, Ergashev Madaminjon. "GOALS AND OBJECTIVES OF CREATIVE THINKING IN THE COURSE OF THE LESSON."
16. Qosimova, Nilufar. "Metals and their Alloys Application in Applied Art." *International Journal of Formal Education* (2022).
17. DAVRONOVA, NILUFAR. "QADIMGI YEVROPA ANTIK SANATI." *Наука и технология в современном мире* 2.8 (2023): 53-56.
18. Davronova, Nilufar, and Muslima Tursunova. "ANATOMIK BOSH NAMUNASINING QALAMTASVIRI. EKORSHE (ANTUAN GUDON IJODIY HAYKALI) GIPS BOSHINI TASVIRLASH." *Наука и инновация* 1.Maxsus son (2023): 78-82.
19. Davronova, Nilufar, and Oyshaxon Mo'minjonova. "TIK TURGAN XOLATDAGI INSON QOMATINING MURAKKAB XOLATDAGI TASVIRINI ISHLASH." *Наука и инновация* 1.Maxsus son (2023): 83-87.
20. Davronova, Nilufar. "RANGTASVIR MATERIALLARI VA ISH QUROLLARIDAN NATURADAN ISHLASHDA FOYDALANISH METODIKASI." *Наука и технология в современном мире* 2.11 (2023): 7-12.